

**Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas
(Esp. Lengua Extranjera)
2022-2023**

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

DIARIO REFLEXIVO DE PRÁCTICAS

Autora: Eugenia Núñez Ojeda

INTRODUCCIÓN

He realizado mis prácticas curriculares en el IES Capellanía, centro ubicado en Alhaurín de la Torre, en el que estudié 4.º de la ESO y Bachillerato. Mi tutora es María Aragón que también es la coordinadora bilingüe. Los grupos con los que estaré la mayoría del tiempo son sus cuatro grupos: tres 2.º y un 4.º de la ESO, todos ellos bilingües. Asimismo, también estaré días sueltos con grupos de 1.º de Bachillerato no bilingüe y 3.º de PMAR.

PREGUNTAS GUÍA DEL DIARIO

- ¿Cuáles son los objetivos generales de las clases de inglés?
- ¿Cuáles son los papeles de la L1 y de la L2 en el aula?
- ¿Cuáles son los contenidos que se están cubriendo?
- ¿Cuál es la estructura de cada sesión?
- ¿Cuál es el enfoque pedagógico que se emplea en las clases de inglés?
- ¿Qué estrategias se emplean para promover la participación y la motivación de los estudiantes?
- ¿Qué recursos didácticos se utilizan en las clases de inglés?
- ¿Cómo se fomenta la interacción oral en inglés entre los estudiantes?
- ¿Cómo se evalúa el progreso de los estudiantes en las habilidades de comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita?
- ¿Cuál es el papel del docente durante las clases de inglés?
- ¿Cómo son las interacciones en el aula?
- ¿Cómo se atiende a la diversidad?

PRIMER PERÍODO DE PRÁCTICAS

Día 1. 24/11/2022

10:15-11:45

En mi primer día, entré a las 10:15 y lo primero que hice fue saludar a los profesores, al equipo directivo y al resto de personal del centro. Fue muy bonito volver a mi instituto ahora como futura docente. Tras esto, di una vuelta por el centro con mi tutora para ver cómo había cambiado el centro. En el recreo, tuve la oportunidad de asistir a un claustro en el que se eligió a los representantes del profesorado para el Consejo Escolar.

11:45-12:45 [4.º ESO C]

Conocí a mi primer grupo, 4.º C. El aula tenía buena luz. Las sillas estaban dispuestas en columnas de 3, 3 y 2, con lo que los alumnos siempre estaban sentados con compañeros. De esta forma, se estimula el trabajo colaborativo. Observé que mi tutora utilizaba una metodología más

tradicional y basaba sus clases en la lección magistral, utilizando recursos como el proyector, el libro digital y la pizarra de rotulador. El aula era un poco sobria, sin elementos visuales en las paredes ni muebles más allá de los pupitres y la mesa del profesor. Nada más verme, los alumnos preguntaron quién era y si iba a dar clase. Les dije que todavía no, pero que pronto sí lo haré.

Me fijé en cómo gestionaba mi tutora el aula. Me di cuenta de que los alumnos estaban muy alborotados al principio de la clase. Empezaron 5 minutos después de que sonara la campana. Mi tutora tiene muy buena relación con sus alumnos y utiliza el humor a lo largo de la clase, lo cual considero una buena herramienta para crear un buen ambiente en el aula. Es amigable y trata a sus alumnos con respeto. Tiene autoridad en la clase, pero no se comporta de manera autoritaria (la diferencia entre estos dos conceptos es importante). Me comentó que las fechas de los exámenes se negocian con los alumnos. Los alumnos interactúan bastante y participan.

Me pareció llamativo que mi tutora se limitase a utilizar la L2 durante la realización y corrección de ejercicios. La mayoría de las intervenciones eran en español.

En la clase de hoy, mi tutora les había preparado unas actividades de *word order*, que tenían que realizar de manera individual. Les costó arrancar y se les dejó bastante tiempo para hacer los ejercicios. Mi tutora comenzó explicándoles los ejercicios. Mientras los alumnos hacían los ejercicios, María iba pasando por las mesas. Estaba pendiente de todos y vigilaba a quién se distraía y a quién no empezaba a trabajar. Cuando era necesario, les llamaba la atención. Los alumnos estaban en silencio mientras hacían los ejercicios y preguntaban algunas dudas. A veces, los propios alumnos respondían las dudas de sus compañeros. Cuando María consideraba oportuno, iba animándolos a terminar. Se pueden observar interacciones de diferente tipo: alumno-alumno, alumno-profesor, profesor-alumno. Comenzaron a corregir y, como no había voluntarios, María iba diciendo quién tenía que corregir. Me fijé en que los alumnos se perdían mucho y tenían que repetir varias veces las respuestas. También había algunas alumnas que acababan muy pronto y que se ponían a hablar o leer.

Los errores principales eran de pronunciación o de omisión de elementos en la oración. Algunos ni siquiera habían hecho los ejercicios. María corrige los errores de forma gradual: intenta darles pistas para que ellos mismos se autocorrijan. Si aun así no llegan a la solución, les pide la respuesta a otro alumno. Cuando aciertan, María los anima y los incentiva. Si fallan, a veces, sin mala intención, siento que puede desmotivarlos. Tras los ejercicios, recapitula y da una breve explicación gramatical y pregunta quién las ha tenido todas bien. Los ejercicios van aumentando progresivamente en dificultad. María suele tener cuidado. Hay un alumno que molesta mucho y le regaña en privado, acercándose a él para no humillarlo delante de los demás. Al final de la clase, los alumnos recogieron sin que María les diera permiso y sin que tocara la campana.

12:45-13:45

A la siguiente hora tuvimos una guardia. Me enseñó el cuadrante de guardias y me explicó en qué consistían. Luego, visitamos el departamento de inglés y conozco a la auxiliar de conversación, Alice. María me comenta un poco acerca del proyecto bilingüe y de los intercambios que se estaban preparando, porque ella es la coordinadora bilingüe del centro. También me enseña algunos recursos que utilizan en clase, como fichas de actividades, recursos web y una revista muy interesante de la que sacan bastantes materiales. Además, hablamos un poco sobre los demás proyectos del centro, como el de Escuela Espacio de Paz o el Programa de Igualdad. En la sala de profesores, hay un cuadrante con las excursiones del mes. Me di cuenta de que primaban las actividades relacionadas con igualdad y valores, pero, por ejemplo, no había actividades del programa bilingüe. María me confirmó que ese proyecto no recibía apenas fondos públicos. Al final, todo es politiquero, y no se atienden de forma similar todos los proyectos.

En este rato también aprovechamos para ver el *Google Classroom*. Utilizan esta plataforma para mandar deberes, anunciar exámenes y fechas de entrega de trabajos, etc. También preparamos una ficha de actividades para la próxima clase y me comenta cómo preparaba los exámenes. María hace hincapié en la importancia de seleccionar bien los ejercicios (no debían introducir nociones nuevas) y dar instrucciones claras. He aprendido cosas importantes como que los alumnos prefieren ejercicios con frases (les cuestan los textos largos), utilizan fichas con ejercicios de audio a veces (DUA) y necesitan escuchar los ejercicios de *listening* 3 veces.

13:45-14:45 [2.º ESO D]

La disposición del aula aquí es en columnas de dos. Me ha parecido muy llamativo el caso de una chica de Ucrania, que no habla ni inglés ni español. María me ha dicho que no sabe muy bien qué hacer con ella. Por ahora, se limita a darle fichas de vocabulario muy básico en inglés, español y ucraniano, pero no se puede comunicar con ella. La chica se distrae en clase y se pasa la hora dibujando. Intenté hablar con ella porque sé ruso y empecé a pensar en formas de ayudarla a integrarse y aprender. Pienso que debería recibir ayuda específica, pero mi centro no dispone de aula de ATAL, por lo que no se puede hacer gran cosa.

En esta clase están repasando el *can* y el *could* y el *there was/were*. Los alumnos al ser más pequeños son algo más revoltosos. Les cuesta empezar también y no sacan el material hasta que se les dice. Preguntan dudas sobre el examen y sobre los ejercicios que les manda hacer María, que son del libro digital. Me gusta cómo da las clases, ya que les pide interactuar en la explicación gramatical con preguntas: *¿quién me da un ejemplo? ¿cómo se diría esto?* María utiliza la traducción de forma didáctica, puesto que los alumnos no utilizan el inglés como lengua vehicular en la clase. Mientras los alumnos hacen los ejercicios, María pasa lista. Los

alumnos se quejan de los ejercicios. Incentiva especialmente a los alumnos más disruptivos cuando intentan participar.

María aprovecha algunas partes del temario para dar conocimientos transversales y educar en valores. Por ejemplo, una de las oraciones decía *Could women vote?* Les preguntó a los alumnos si en el pasado podían y les explica que, aunque hoy se puede en España, todavía hay países en los que no.

Día 2. 25/11/2022

9:15-10:15 [2.º ESO D]

Observo que María pide en todas sus clases a sus alumnos que tiren el chicle, aunque muchos no le hacen caso y tiene que decírselo de nuevo varias veces durante la clase. Primero, ponen la fecha en inglés en la pizarra y luego siguen con la ficha de actividades de *can* y *could* del día anterior. Sigue la siguiente estructura:

- Calentamiento (espera que los alumnos se sienten y abran el libro)
- Ejercicios de repaso
- Ejercicios nuevos
- *Listening*

María me comenta que, a raíz de la pandemia, hay chicos y chicas que han pasado de curso no teniendo el correcto rendimiento académico. Hay varios alumnos con necesidades especiales que no están siendo correctamente tratados por falta de recursos o diagnóstico. Empiezan una lección nueva: vocabulario relacionado con *life events*. Este tema es interesante porque en la mayoría de los libros promueve estereotipos de género (siempre aparecen términos como *get married*, *have children* y las imágenes suelen representar a familias heteronormativas). Algunas chicas hacen comentarios que llaman mi atención: *no hay que casarse porque entonces dejas de ser libre*, *no elegimos nacer*, *tener hijos es un asco*, *estudiar no sirve para nada*, *ir a la Universidad es un rollo*. Me preocupa bastante que niñas tan pequeñas tengan este pensamiento y me parece extraño que con toda la información que hay al respecto y las charlas de sexualidad e igualdad, cada vez haya más pensamientos y actitudes machistas en parte de la sociedad, sobre todo porque creo que son cosas que escuchan y no que piensan por ellos mismos porque son demasiado pequeños. Me entristece ver que tienen una visión tan pesimista y negativa de la vida.

Después de este paréntesis, en el que María intenta hacerles ver que puedes casarte y ser libre (de hecho, se parte de la idea de que te casas con quien quieres), practican la producción oral a través de algunos ejercicios del libro (en mi opinión, el libro es muy plano, apenas tiene

elementos visuales). Hacen más ejercicios: de *listening* y de semántica (unir palabras y significados, cambiar frases que están mal para que tengan sentido).

Como ya comenté anteriormente en el diario, María utiliza el humor como recurso en sus clases. También hace uso de la ironía. Creo que esto ayuda a los alumnos a pensar y a entender el sentido figurado. También tiene comentarios que demuestran una gran empatía con sus alumnos: “*seño, no sé cómo se pronuncia esto.*” “*Ni yo*”. En esta clase utiliza algo más el inglés. Incide en la importancia de que copien los ejercicios y la teoría en el cuaderno (esto ayuda a retener y a tener toda la información localizada para luego estudiar para el examen).

Una de las cosas que estoy aprendiendo es que, pese a que hay que tener una organización de la lección, siempre va a haber imprevistos. Hay que tener en cuenta siempre unos minutos al principio y al final que no van a ser productivos, así como minutos durante la clase que serán interrupciones, llamadas de atención, ausencia de participación...

La mayoría de los alumnos atiende y sigue el ritmo porque María los mantiene activos haciéndoles preguntas.

10:15-11:15 [4.º ESO C]

A las 10:15 suena la campana y nos vamos a la clase de 4.º C. Después de 5 minutos, los alumnos sacan sus materiales. Esta clase será más breve porque hay un acto por el 25N en el que participan todos los alumnos del centro.

Algunos alumnos recuperan un ejercicio de *speaking* que no hicieron el día anterior (pequeños diálogos que María califica muy mal porque están poco preparados y son demasiado simples). Mientras María evalúa a estos alumnos, los demás hacen ejercicios de repaso. Le pregunto a María cómo plantea las actividades de *speaking*. Me responde que suele intentar que practiquen, pero que es complicado porque luego muchos padres se quejan de que se les está obligando a hablar cuando sus hijos tienen “miedo escénico”. María me confiesa que algunos alumnos sí que son tímidos, pero que otros lo que tienen es más cara que espalda. Para dar más posibilidades, alterna diferentes tipos de actividades: *roleplays* espontáneos e improvisados y diálogos practicados previamente. Se basan en las situaciones que plantea el libro.

A las 11:00, comienza el acto por el 25N, que consiste en la lectura de un manifiesto feminista y de un poema sobre la mujer. Los alumnos que no leen hacen un minuto de silencio después de la lectura mientras levantan una mano morada de papel.

11:15-11:45

Después de esto, tengo una hora libre, en la que aprovecho para indagar más sobre el programa de Igualdad del centro. También hablo con diferentes profesores sobre los cambios de la LOE a

la LOMLOE (básicamente, es un caos y no saben cómo plantear algunas de las modificaciones en el aula). También me explicaron que hay que ser realista: no siempre se puede innovar. Una cosa es la teoría y otra muy distinta es la práctica. Después, una de mis profesoras de Bachiller y mi tutora charlan conmigo sobre el acto del día de la mujer. Me cuentan cómo lo que se predica no se cumple en las aulas y me hablan de lo preocupadas que están por algunas alumnas que les han confesado problemas serios relacionados con sexualidad y problemas con el género masculino. ¿Qué se está haciendo mal para que no estemos avanzando y haya chicas cada vez más jóvenes sufriendo abusos, haciendo cosas que no quieren hacer o tolerando actitudes machistas?

11:45- 12:45

En la siguiente hora, acompaño a María al ATI, que es una especie de aula de convivencia. Allí hay un chico marroquí que espera a que sus padres le recojan porque ha sido expulsado. Me cuenta por qué le han expulsado y, de nuevo, me pregunto qué estamos haciendo mal. Me comenta que prefiere su país porque hay más disciplina, que aquí todo es muy laxo. Te ponen un parte, pero así no aprendes y eres reincidente.

12:45-13:45 [2.º ESO B]

Va un poquito más avanzado y leen más en inglés. En esta clase son menos, porque algunos son alumnos del Programa de Mejora de Rendimiento Académico (ahora diversificación curricular) y en inglés se van a otra aula. María pasa lista en primer lugar. Les pide que abran el cuaderno y pongan la fecha.

Hoy dan el *Past Simple* y, para ayudarles a entenderlo mejor, María hace un esquema en la pizarra. Creo que es una buena forma de educar para todos, ya que esto ayuda a los alumnos que aprenden de forma visual. Les hace preguntas para que le den ejemplos: *¿Alguien me puede decir un verbo regular? ¿Y un irregular? ¿Qué significa esto?* Algunas de estas preguntas las formula en inglés.

En esta clase, participan bastante los alumnos, aunque hay algunas interrupciones. Los alumnos más disruptivos están sentados al final del aula. Regaña tanto a los alumnos que molestan dentro del aula como a los de fuera (los que están en el pasillo, por ejemplo). Además, María incentiva a los alumnos que tienen un mayor rendimiento académico. Por ejemplo, hay un chico que se ha estudiado ya las tres columnas de los verbos irregulares, aunque solo se les han pedido las dos primeras aún. María le pregunta a él las tres columnas.

Después de explicar la teoría y hacer algunos ejercicios, María vuelve a dar otra explicación gramatical. Esta vez les pregunta por las *wh- words*. Un alumno se las dice. Hay otro alumno que exclama que están dando lo mismo en Lengua. Como podemos observar, está haciendo una

inferencia e interrelacionando ambas materias. María les hace preguntas para que sean ellos los que dan la explicación gramatical y no ella: *¿si quiero preguntar por, qué wh word utilizo? ¿cuál es el orden de la oración?* Conforme aumenta la dificultad de los ejercicios, María va informando a sus alumnos para que presten atención y se motiven más. Una de las técnicas que utiliza María es escribir mal las respuestas de sus alumnos para que ellos se fijen en el error, lo corrijan y le expliquen por qué está mal. Cuando tiene que ponerse seria, lo hace. Hoy, por ejemplo, castiga a toda la clase porque un alumno se pone a cantar y les pone más deberes a todos. No obstante, sigo pensando que tiene una buena relación con sus alumnos. Algunos de ellos se acercan después de la clase y hablan con ella o la abrazan.

13:45- 14:45 [2.º ESO C]

En esta hora, tenemos clase con 2.º C. Pregunto a María por la disposición de los alumnos y me responde que los va rotando cada semana para que se sienten con diferentes personas y en diferentes sitios.

María, como de costumbre, pasa lista, pone la fecha y explica lo que van a hacer en la clase. En este caso, van a repasar. Los alumnos preguntan mucho por los exámenes y están muy alborotados. Finalmente, aunque cuesta, se calman y empiezan a hacer la ficha de repaso en silencio. En esta clase, también hay muy buen nivel. Hay dos alumnos extranjeros: Bonny y Abraham. María enciende la pizarra digital para hacer algunos ejercicios más. Los ejercicios son:

- De pasar el verbo del presente al pasado
- De decir verbos en presente y pasado
- De poner frases afirmativas en negativas o interrogativas

María les hace un esquema para explicar la estructura de la oración interrogativa en inglés. En la clase anterior, no hizo este esquema (**va cambiando sus clases adaptándose a sus grupos**). Como es última hora, los alumnos se portan bastante mal y están muy dispersos.

En los últimos 10 minutos de la clase, corrigen un ejercicio que les quedaba. Como acaban cuando quedan 5 minutos, les deja recoger, pero sentados. En el último momento, tiene lugar un conflicto entre Rubén y Bonny. María **habla con ellos por separado**, lo cual considero muy importante, y consigue que se pidan perdón.

Día 3. 28/11/2022

9:15-10:15 [2.º ESO C]

Llegamos un poco tarde a la clase porque María no ha impreso los exámenes de la clase siguiente. Este despiste supondrá llegar más tarde a clase, por lo que creo que hay que

anticiparse a este tipo de problemas. Cuando llegamos, les pide a los alumnos que saquen sus cuadernos y pasa lista. Le pide a una alumna que diga la fecha y la apunta en la pizarra.

Se nota una gran diferencia en el comportamiento del grupo. A diferencia del día anterior, que tuvieron clase a última hora y estaban muy dispersos, hoy están tranquilos y atentos.

Hacen un repaso de lo que han visto hasta el pasado a través de preguntas. Hoy dan un apartado nuevo: el *used to*. Copian ejemplos de la pizarra y María les explica la regla gramatical. Luego, hacen diferentes ejercicios: completar las reglas de la construcción, rellenar huecos, conjugar los verbos, elegir la opción correcta. Creo que, pese a que son ejercicios buenos para afianzar contenidos, son algo **pasivos y aburridos**. Podría **interaccionarse más de forma oral** en el aula.

10:15-11:15 [4.º ESO C]

A tercera hora vamos a 4.º C a hacer el examen. Cuando llegamos ya están sentados para hacer el examen. El examen tiene tres partes: *Reading, listening y use of English*. La parte de *Writing y Speaking* se evalúan otro día. María explica uno por uno los ejercicios para aclarar posibles dudas. Comienzan el examen y María va paseándose para responder dudas y vigilar que no se copien. Algunos alumnos se quejan de que no se concentran porque se escucha a otro curso tocar la flauta. Aquí reflexioné sobre la importancia del silencio. Algunas alumnas acaban a los 20-30 minutos y María les dice que vayan leyendo el ejercicio de *Listening*. Cuando quedan 25 minutos, hacen el *listening*, que escuchan 3 veces. Algunos alumnos entregan justo al acabar el *Listening* y otros se quedan más tiempo.

11:15-11:45

En el recreo, vamos a la sala de profesores y le pregunto algunas dudas a María sobre los intercambios. Me comenta que, ahora mismo, se están retomando proyectos antiguos, como el intercambio a Francia, y planteando nuevos, dos intercambios a Alemania. Me habla de los programas de *e-twinning* y del hermanamiento de centros. Me cuenta que es difícil organizar estos intercambios, pero que es muy gratificante y que ayuda a los alumnos a vivir una auténtica **experiencia intercultural** que va más allá de aprender el idioma. Me ha interesado mucho este tema, ya que uno de mis intereses es aprender cómo desarrollar la competencia intercultural dentro y fuera del aula. Sin duda alguna, este tipo de intercambios favorecen el desarrollo de esta competencia en un contexto real y único.

11:45- 12:45

Durante esta hora, tuve la oportunidad de ir a una reunión del Departamento de inglés. En estas reuniones se hablan de puntos clave. El tema central de la reunión de hoy era comprobar si

cumplían ciertos elementos de la ley nueva en sus clases. Básicamente, lo que tenían que hacer era una autoevaluación de su práctica docente:

- ¿Atendemos a la diversidad? ¿Cómo?
- ¿Qué métodos de evaluación usamos? ¿Por qué?
- ¿Qué recursos pedagógicos y didácticos usamos?

Me pareció raro que la ley obligase en cierto modo a los docentes a investigar sobre su propia práctica, ya que pienso que esto debería nacer de la propia inquietud del docente para mejorar.

Hablaron también del ABP y de cómo implementarlo más, pues este método suponía abrir el abanico de métodos de evaluación. Estuvieron debatiendo también sobre si había que aprobar o no a los niños que tenían adaptaciones curriculares y que no llegaban al mínimo. Si los apruebas, los estás engañando porque no tienen el suficiente rendimiento académico.

Me comentaron también lo importante que era dejar claras las instrucciones de los exámenes para evitar problemas futuros. Hay que explicar claramente qué se pide y dejar el tiempo suficiente para hacer los ejercicios. De este modo, nos evitaremos problemas con las quejas de los padres. Me recomendó que el examen no ocupase más de 1 hoja.

En caso de que los alumnos no vengan al examen, se elige una fecha a final de trimestre para recuperar todos los exámenes de una misma asignatura, como una especie de examen de incidencias.

También dedicaron un buen rato a hablar de los alumnos con necesidades especiales. Las profesoras afirman que **cada vez hay más casos, pero que no hay recursos para ayudarles** adecuadamente (el PT tiene muy pocas horas, no hay aula de ATAL en el centro). Me llama particularmente la atención el caso de un chico de 3.º que tiene una lectura ilegible. Su profesora dice que cree que tiene disgrafía y gracias a su preocupación, van a hacerle un diagnóstico. En este sentido, creo que los docentes tienen un papel fundamental en la detección de estos problemas. Sin embargo, no siempre es suficiente con el compromiso del docente, porque los padres no quieren ver los problemas. La profesora me confiesa que los padres se han estado oponiendo a realizar el diagnóstico hasta el final. Esto me recordó a las clases de Lidia, que nos contaba siempre que **muchos niños no son diagnosticados por culpa de sus padres**.

Otro de los temas que trataron es el de las rúbricas. Me las enseñaron y les di un par de **ideas para mejorarlas**. Por ejemplo, la rúbrica de expresión oral no tiene ningún criterio de soporte audiovisual ni de fluidez. Además, la mínima nota es un 3, cuando debería ser un 0. Me agradecieron las propuestas y dijeron que la iban a corregir.

En la última parte de la reunión, hablaron de los intercambios que están planeando. María habló de los que se están preparando con Alemania y comentó que los alumnos no irán a clase cuando vengan, sino que trabajarán de forma conjunta en un proyecto. Las otras profesoras trataron los dos programas que se están negociando con centros italianos y alemanes. Uno de estos es un programa de *pen-pal* que está relacionado con el proyecto Komunika del centro.

12:45-13:45 [2.º ESO B]

Tardan 5 minutos en callarse y sacar el material. María les pide que le digan la fecha y la escribe en la pizarra. Recapitula lo que han visto hasta el día de hoy. Es muy importante hacer esto para comprobar que los alumnos están siguiendo el ritmo y adquiriendo los conocimientos. Hace algunas preguntas a los alumnos para repasar y pone al final solo a un alumno que nunca hace nada, Guillermo. Pese a que los alumnos están sentados de dos en dos o de tres en tres, apenas trabajan de forma colaborativa, por lo que es más bien un espejismo.

En esta clase, muchos alumnos participan y tienen buen nivel. Algunos, como Álvaro, van a clases de inglés por la tarde para ampliar. Hacen los mismos ejercicios que el grupo anterior. También realizan un ejercicio para trabajar la lógica en el que tienen que poner la referencia temporal correcta. María apura hasta el final de la clase para avanzar con los ejercicios.

13:45-14:45 [1.º BACH B]

A última hora, acompañé a una de mis profesoras del Bachillerato a una de sus clases. En este caso, fuimos a 1.º de Bachillerato B. Aquí estaban haciendo exposiciones orales. Mi profesora (que sí habla en inglés la mayor parte del tiempo en la clase) me dejó evaluar con ella a los alumnos que expusieron ese día. Para ello, utilizamos una rúbrica. Los alumnos tenían que utilizar un soporte audiovisual y hablar sobre un tema durante 3 minutos. Pese a que era una tarea muy breve, prácticamente ninguno de los que expuso lo hizo sin guion o sin leer del móvil.

Día 4. 29/11/2022

11:45- 12:45 [3.º DIVERSIFICACIÓN]

En esta hora, acompaño a Mónica, la profesora de Diversificación a la biblioteca. Es un grupo pequeñito, de unos 13 alumnos. Son de 3.º, pero hay un poco de todo: alumnos repetidores, alumnos con NEAE, un chico con retraso. Mónica me explica que el programa de Diversificación agrupa las asignaturas en ámbitos. Ella es la encargada de darles el ámbito sociolingüístico (Lengua Castellana y Literatura y Geografía) e inglés. Me cuenta que es un poco como ser maestra de Primaria, porque su especialidad es únicamente el inglés y les tiene que dar las otras materias.

En la clase de hoy, repasan los géneros discursivos y corrigen deberes. Entra el PT y se lleva fuera a una chica. Mónica me dice que el PT repasa algunas veces los contenidos que dan en el aula y les da apoyo otras. Mientras tanto, ojeo un libro del ámbito sociolingüístico. Observo que el rendimiento académico es mucho menor que el de los otros grupos y que los contenidos están bastante simplificados.

Aparte de las dificultades de aprendizaje particulares de cada uno, la tendencia general es de no trabajar. Son vagos y no hacen lo que se les pide. A excepción de tres alumnos muy participativos, los demás no traían los ejercicios hechos ni disimulaban hacerlos. A continuación, hablan del examen del próximo día. Mónica les dice literalmente lo que les va a caer y qué preguntas va a tener el examen.

Al final de la clase, me enseñan algunos proyectos en los que están trabajando para dar de forma más visual algunos contenidos muy densos del temario. Para Geografía, hicieron un mapa del mundo en el que indicaban de qué recursos minerales disponía cada país. Para Lengua Castellana y Literatura, están dibujando unos ejes cronológicos en los que insertan las corrientes literarias y sus principales características. Me gustan mucho estos proyectos porque son **visuales y creativos**. Permite a los alumnos aprender de una forma más creativa. Mónica me comenta también que tiene la intención de decorar un poco la biblioteca con estos proyectos, ya que no tiene elementos visuales.

12:45-13:45 [4.º ESO C]

María llega tarde y me acerco a la clase de 4.º C. Los alumnos siguen en el pasillo y me preguntan si voy a darles clase hoy. María llega y pasa lista. Hoy van a seguir con la ficha de ejercicios para repasar el *word order*. Les explica que el viernes tienen examen de *writing*, pero que será de ordenar frases simplemente. Les deja tiempo para hacer los ejercicios y luego les da otra ficha para practicar *adjective order*.

María va ayudando a algunos con las dudas. Hay que destacar que **los alumnos se ayudan entre ellos** con los ejercicios. Creo que muchas veces los docentes cohiben las interacciones de los alumnos porque piensan que se están distrayendo, pero esto es un buen ejemplo de que no siempre es así. Les ha dado 15 o 20 minutos para hacer ejercicios. Luego los corrigen. Cuando acaban, recogen sin que María les dé permiso.

13:45-14:45 [2.º ESO D]

A última hora vamos a 2.º D. Como de costumbre, perdemos 5 minutos entre que se callan, se sientan, abren el libro... María pasa lista y los regaña porque no han sacado todavía el material. Hacen ejercicios del *past simple* y practican la oración interrogativa a través de un esquema que hace María en la pizarra.

María intenta incentivar la participación haciéndoles preguntas y pidiendo a gente aleatoria que corrija. Hacen otros ejercicios más difíciles, para los que María da algunas instrucciones (los va **guiando**) y consejos. Luego, dan el último punto gramatical del tema: *used to*.

Día 5. 30/11/2022

11:15-11:45

En este recreo, teníamos guardia en la biblioteca. La biblioteca está muy abandonada. María me cuenta que quiere ponerla más bonita, pero que no le da tiempo y no hay mucha **colaboración**. En mi opinión, esta es una de las principales carencias de muchos centros educativos. Puede ser que haya muchas ideas, pero si no hay colaboración, estas ideas se quedan simplemente en palabras. Antes de la pandemia venían más alumnos, pero ahora se ha perdido ese hábito. Los profesores que van a la biblioteca en las guardias tienen un perfil específico en Séneca en el que indican los préstamos, las nuevas adquisiciones, etc. María ayuda a algunos niños a elegir libros.

Le pregunto por los libros y los diccionarios de otras lenguas. Hay bastantes en las estanterías y me explica que, por ley, está prohibido obligar a los alumnos a comprar libros, lo cual es muy desalentador para incentivar la lectura en los adolescentes. Me cuenta que, en su intento de conseguir que lean, les deja elegir a cada uno un libro diferente, aunque eso suponga trabajar más para preparar exámenes personalizados.

11:45- 12:45 [2.º ESO B]

La clase de hoy es un poco diferente, ya que contamos con la presencia de Alice. Por tanto, toda la clase es en inglés. Le reparten dos folios sobre Tutankamón para practicar el *Reading*. Alice les explica que van a leer todo y después harán un *Bamboozle*, un juego que es como un *Trivial*. Este ejercicio de *Reading* les vendrá bien porque apenas leen en voz alta en clase. Los alumnos se muestran participativos porque les gusta trabajar con Alice. Alice se queda delante de la clase, mientras María se va al fondo.

En mi opinión, Alice les habla demasiado rápido y el texto es demasiado difícil, no solo en términos de vocabulario, sino también de gramática. Los anima a participar. Les va corrigiendo la pronunciación a medida que leen. Alice les va pidiendo que definan algunas palabras difíciles. Cuando acaban de leer el texto, juegan por equipos. Las preguntas son variadas: ortografía de algunas palabras, sinónimos, detalles del texto para ver si han comprendido... Se distraen demasiado con el juego y se desatan. Creo que hay que incorporar estas dinámicas con mesura.

12:45-13:45 [2.º ESO C]

También va a trabajar con Alice. Antes de nada, les pregunta qué recuerdan de la clase anterior que tuvieron con ella la semana anterior. Para mi sorpresa, recuerdan bastante bien todo. Alice modera porque siempre participan los mismos. Al igual que con el grupo anterior, se desatan con el juego.

Me doy cuenta de que el orientador viene muchas veces a llevarse a un alumno un rato de la clase. Al acabar la clase, le pregunto a María y me dice que es porque tiene TDAH. Sus padres están separados y la situación en casa no es muy buena, por lo que no tiene mucho apoyo.

Día 6. 1/12/2022

10:15-11:15

Iba a haber una reunión de coordinadores, pero finalmente no ha habido. Por tanto, he aprovechado esta hora para leer algunos documentos del centro, dígame el Plan de Centro, las rúbricas de las diferentes destrezas en inglés o los programas de algunos proyectos, como el de *Juego de clanes*, que ha llamado especialmente mi atención. Este proyecto pretende desarrollar varias competencias de forma integrada con el fin último de mejorar la convivencia del centro. Parece muy ambicioso, pero lo cierto es que los alumnos han mejorado su comportamiento desde que este proyecto se implantó. Los diferentes grupos forman un clan. Los profesores puntúan diferentes parámetros (conducta, limpieza y cuidado del aula, participación...) cada vez que tienen clase con los diferentes grupos. Al final del trimestre, el clan con más puntos gana un premio.

Aprovecho también en este rato para hablar con María sobre algunas de mis inquietudes. Me comenta que, en general, el alumnado del centro es bueno y viene de familias de nivel socioeconómico medio-alto. Sabe que, en la mayoría de los casos, cuenta con el respaldo de las familias.

Le pregunto por los alumnos con necesidades especiales. Me comenta que algunos alumnos simplemente son repetidores, otros tienen altas capacidades y otros (unos cuantos) tienen TDAH. Como el PT solo ayuda en 1.º y 2.º de ESO, los docentes están un poco solos en este sentido.

En el caso de los alumnos con altas capacidades, me explica que les ha sugerido hacer una ampliación, pero no quieren. En el caso de los TDAH, me comenta que la principal dificultad es que son alumnos buenos, pero que se distraen mucho. Para ayudarles, les deja un poco más de libertad en las clases y no les pide que copien todas las frases y ejercicios, sino que se centren en lo más importante.

11:45-12:45 [4.º ESO C]

Aquí trabajan también con Alice. La dinámica es diferente a la de los otros grupos, ya que los alumnos casi no participan. Por ello, Alice se ve obligada a elegir gente a dedo para que lean. María me comenta que esto es incongruente. Los alumnos se quejan siempre de las clases tradicionales de gramática, pero cuando hacen algo diferente, no participan.

12:45-13:45

He tenido una hora libre. He estado en la sala de profesores adelantando el diario de prácticas mientras mi tutora iba a una clase de Bachillerato a cubrir una guardia.

13:45-14:45 [2.º ESO D]

Trabajan lo mismo que los otros grupos: el texto de Tutankamón. Participan bastante y siguen bien la clase. Luego, juegan al *Bamboozle*. Aunque algunos alumnos se alborotan un poco, creo que es la clase en la que mejor se han comportado al jugar.

Día 7. 2/12/2022

9:15-10:15 [2.º ESO D]

Tenemos clase con 2.º D. Llegan de Educación Física sudando y se les deja 5 minutos para cambiarse y que se sienten. Como tardan mucho, María les regaña. María les explica lo que van a hacer hoy (una ficha de repaso de gramática y vocabulario). Les pide que aprovechen la hora porque ya no tienen clase hasta el examen. María pasa lista y les deja hacer los ejercicios en silencio. Les recuerda que ha subido ejercicios a *Google Classroom* para que practiquen el fin de semana. Después de media hora, comienzan a corregir. María va diciendo nombres y van respondiendo cada uno a una frase. Hoy el protagonista de la clase es Leo, un chico que tiende a molestar en clase. Es vago, pero listo. María le da la oportunidad de participar bastantes veces en la clase de hoy y lo felicita cuando responde bien.

10:15-11:15 [4.º ESO C]

Hoy tienen la segunda parte del examen del otro día: el *writing*. María me dijo que sería muy sencillo y que no dedicarían toda la hora a ello. El examen consiste simplemente en ordenar oraciones. A la media hora, la mayoría del grupo ya había entregado el examen. Solo queda una chica haciendo el examen y la deja acabar. Mientras, pide a los demás que se sienten en su sitio y va repartiendo el *writing* pasado corregido.

María aprovecha para regañar al grupo porque en la clase de ayer no participaron ni aprovecharon la clase con la asistente de conversación. Les pide que lean en voz alta en clase porque tienen que mejorarla. Les avisa de que están en 4.º y que no van a aprobar si siguen así.

Les dice las notas de los exámenes del otro día, que son bastante bajas en general, sobre todo en el caso de los chicos.

Me sorprende que Raúl, uno de los chicos más disruptivos, saca una de las mejores notas pese a que es el que más interrumpe y menos participa en clase. No es el primer caso de alumno disruptivo que saca muy buenas notas, lo que me hace pensar que hay que buscar la forma de **llegar a estos alumnos** para que puedan dar el máximo de ellos. Acaban a las 11 y María les deja recoger. Algunos alumnos se levantan a hablar con sus compañeros, otros estudian, otros utilizan el teléfono móvil y otros van a hablar con la profesora.

11:15-11:45

En la hora del recreo, vamos a la Sala de profesores. Allí, yo actualizo el diario de prácticas mientras María discute la disposición de los alumnos con otras profesoras.

REFLEXIONES DEL PRIMER PERÍODO

En base a mis observaciones en este primer período, he llegado a las siguientes conclusiones:

- Podríamos hacer ejercicios con *flashcards* → De este modo, se emplearía la traducción intersemiótica entre diferentes códigos para ayudar a afianzar vocabulario. Esto además va en consonancia con el Diseño Universal de Aprendizaje
- Habría que preguntarles a los alumnos qué temas les interesan → Buscar recursos que se basen en los contenidos, pero que se traten desde temas que interesen al alumnado puede ayudar a motivarlos
- Habría que buscar formas de practicar los números → Es uno de los apartados en los que más fallan (tanto los de 2.º como los de 4.º)
- Creo que hay que aumentar el uso del inglés en el aula → Esto permitiría a los alumnos familiarizarse con la pronunciación y se acostumbrarían a hablar y leer en voz alta. Pese a que mi profesora dice que no seguirían bien la clase, en las clases con Alice la siguen bastante bien, por lo que creo que habría que implementar un mayor uso del inglés en el aula.
- Se podría implementar el uso del color en el aula → Hay bastantes alumnos que dibujan muy bien y son creativos. Quizás usar el color para diferenciar categorías gramaticales podría ser una buena idea.
- Veo importante incorporar más elementos visuales en la lección → A los alumnos les aburre hacer ejercicios tan poco visuales. Además, el uso de imágenes puede ayudar a los alumnos que aprenden mejor de manera visual.

SEGUNDO PERÍODO DE PRÁCTICAS

Día 1. 06/03/2023

9:15-10:15 [2.º ESO C]

Como de costumbre, empiezan 5 minutos tarde. Abren el libro y repasan algunas palabras del vocabulario y la gramática del último día. María pone la fecha en la pizarra. Se copia en la pizarra la explicación gramatical del futuro simple con Will (se aportan ejemplos en afirmativa, negativa e interrogativa). María utiliza la traducción como herramienta pedagógica. Hacen varios ejercicios del libro (*drilling*) de pasar oraciones afirmativas a negativas y al revés, afirmativas e interrogativas... A continuación, María explica el uso de *might* y hacen ejercicios. Al final de la clase, pide *feedback* para ver si lo han entendido (“¿Qué tal ha ido? ¿Bien? ¿Es fácil?”) y reparte los exámenes del libro de lectura que hicieron antes de la Semana Blanca.

10:15-11:15 [4.º ESO C]

Comienzan a ver la oración pasiva. María copia en la pizarra la estructura y se la explica en español. Luego, pone oraciones activas en todos los tiempos verbales y les pide que le vayan diciendo la versión en pasiva. Una de las estrategias que utiliza María es la **conexión con otras asignaturas** (para explicarles el Comp. Agente, les dice: “El Comp. Agente es _____, lo mismo que habéis dado ya en lengua”; “estas oraciones no son tan abstractas como lo que habéis estado dando en la hora de antes en Filosofía”). Realizan mucho *drilling*, con ejercicios. En uno de ellos, María escribe varias oraciones en activa y otras en pasiva para que las transformen. Los alumnos preguntan bastantes palabras que no entienden (*fence, ants, anthill, humiliate...*). Por primera vez, veo que pide a los alumnos que salgan a la pizarra a escribir las soluciones de un ejercicio (participación más activa, nivel de interacción mayor). Va pidiendo *feedback* (“¿Las tenéis bien todas? ¿Cómo vais?”)

11:15-12:45 [Recreo y reunión de departamento de inglés]

En la reunión de departamento, los profesores de inglés estaban tratando el tema de las situaciones de aprendizaje. Me he dado cuenta de la dificultad que entraña para ellos adaptarse a la nueva ley, ya que el concepto de situación de aprendizaje es nuevo para ellos. Hemos estado debatiendo si una situación de aprendizaje debe evaluar una o varias competencias específicas. En mi opinión, la materia de inglés no puede parcelarse, ya que las diferentes competencias específicas se trabajan de forma simultánea en una misma situación de aprendizaje.

12:45-13:45 [2.º ESO B]

En esta clase, trabajan también el futuro con *will*. De nuevo, María se apoya en la pizarra y en una explicación gramatical (utiliza diferentes colores, hace un esquema, es una explicación

basada en la sintaxis: explica la estructura de la oración y sus partes en inglés (*auxiliary verb, subject, verb, object, question word*). Luego, hacen ejercicios de *drilling*. Los alumnos se ofrecen voluntarios. Se observa una mayor participación en los grupos de 2.º que en los de 4.º, donde es María la que tiene que ir pidiendo a los alumnos que digan las respuestas y/o que salgan a la pizarra. Tras hacer varios ejercicios, pasan al verbo *might*. Copian un ejercicio y las frases de ejemplo. Les pregunta cómo se podría traducir el verbo *might* en ciertas oraciones que leen. A continuación, pregunta también por algunas palabras del vocabulario del ejercicio. La explicación gramatical surge de la lectura de algunos ejemplos (algo más inductivo que en otras ocasiones). María manda ejercicios y los alumnos los realizan en silencio durante unos 15 minutos. Preguntan dudas: algunas de falta de comprensión y otras de ampliación (¿El *might* cómo se pone en negativo? ¿Se puede poner?) y piden las explicaciones de algunos ejercicios que no entienden. María va acercándose a los alumnos y se pasea por la clase para ver si tienen dudas individuales. Aprovecha también para llamar la atención a algunos alumnos.

13:45-14:45 [1.º BACH B]

Aquí tuve la oportunidad de hacer mi primera intervención. Fue espontánea y no tuve tiempo para prepararla. Corregí con los alumnos algunos ejercicios del libro sobre las oraciones de relativo (*defining y non-defining*). Repasé con ellos como se formaban y la diferencia que había entre ellas. Aproveché para preguntarle sobre la marcha algunas palabras del vocabulario de enfermedades. Después de corregir, me relevó María, que hizo con ellos un *listening* sobre liderazgo. Mi principal dificultad fue que no sabía los nombres, pero algunos alumnos se mostraron participativos y se ofrecieron voluntarios para corregir. Otros, sin embargo, no habían traído los ejercicios, pero les incité a participar y a que intentaran resolver los ejercicios. También me di cuenta de que tardaron mucho tiempo en corregir (unos 40 minutos para 4 ejercicios), por lo que tendré que tener en cuenta a la hora de diseñar mis sesiones.

Día 2. 07/03/2023

11:45-12:45

En este rato, discutí con María los contenidos que iban a trabajar las próximas semanas para poder delimitar mi intervención. He estado haciendo un *brainstorming* de ideas y he ido pensando herramientas digitales que pueda incorporar al aula sin que los alumnos usen el móvil, ya que así me lo ha pedido María.

12:45-13:45 [4.º ESO C]

Antes de comenzar, fijan la fecha del examen. A la hora de diseñar mi intervención, he de tener en cuenta que hay interrupciones y que siempre empiezan 5-10 minutos más tarde debido a que los alumnos están entrando al aula, se están sentando, charlan... Aproximadamente a la una,

comienzan a hacer una ficha de ejercicios sobre la oración pasiva. Se observa más participación de lo normal, lo que puede ser un signo de que los estudiantes están seguros de sus respuestas. Algunos preguntan si hay alternativas para algunas respuestas. Destinan toda la hora a hacer y corregir la ficha de dos ejercicios que trae María. Al corregir, María pregunta por partes de la oración (syntax).

13:45-14:45 [2.º ESO D]

Empiezan 5 minutos después. Igual que con los otros segundos, empiezan a dar el futuro con *Will* para hacer predicciones. María vuelve a dar una explicación gramatical basada en la sintaxis de la oración. Para ello, dibuja un esquema en la pizarra con diferentes colores, explica la estructura de la oración en inglés (*auxiliary verb, subject, verb, object, question word*) y añade ejemplos ilustrativos de la oración afirmativa, negativa e interrogativa en futuro. María pregunta a los alumnos algunas cuestiones gramaticales (¿Qué auxiliar se usa para hacer preguntas en presente? ¿Y en pasado? ¿Y en futuro?) y el significado de algunos sintagmas y oraciones (¿Qué significa *the houses won't have?*). También explica de dónde procede la contracción *won't*. Luego, hacen ejercicios de *drilling* del libro de texto. Primero les explica en qué consisten los ejercicios y luego les deja tiempo para hacerlos. Son ejercicios tradicionales de conjugar verbos para crear oraciones afirmativas/negativas/interrogativas en futuro simple, de hacer predicciones, de añadir el auxiliar en la forma correcta... Hay una interrupción en la que María también participa para darles un pequeño descanso. Los alumnos preguntan algunas dudas sobre cuando se usan las *wh- questions* y cuando no. Luego, para explicar el *might*, María les pide que copien la teoría del libro y dos oraciones de ejemplo. Hoy hablan más de la cuenta y están revoltosos. María les da *feedback* positivo cuando van acertando correctamente las preguntas.

Día 3. 08/03/2023

11:45-12:45 [2.º ESO B]

Dedican 20 minutos a repartir los últimos exámenes y dar las notas. María pide silencio y abren el libro por la página 65. Los alumnos interrumpen la clase. No empiezan hasta la mitad de la clase. Corrigen los ejercicios del día anterior en los que tenían que conjugar el futuro simple y hacer hipótesis. Los corrigen con el libro digital. Después de corregir los ejercicios, leen el vocabulario nuevo, que en este caso habla del medioambiente y cómo cuidarlo. Hablan del reciclaje, pero en español. El inglés se utiliza casi exclusivamente para leer el libro y corregir ejercicios. La lengua vehicular de la clase es el español. Algunas pequeñas intervenciones son en inglés.

12:45-13:45 [2.º ESO C]

Los primeros 15 minutos se dedican a cambiar los sitios. Cada dos semanas, los alumnos van rotando de sitio en la clase y de pareja. Este cambio en los agrupamientos es beneficioso porque se conocen mejor entre ellos y aprenden a trabajar con todo tipo de personas. También es una forma de asegurar que nadie está segregado. Abren el libro y María pide los ejercicios. La mayoría de los alumnos nos los ha traído hechos por lo que los regaña. A las 13:00, comienzan a corregir sobre la marcha. Después de corregir, los alumnos hacen ejercicios nuevos que María les manda. Trabajan en silencio y de manera individual. Son ejercicios de vocabulario en el que tienen que relacionar palabras con su definición y explicar el significado de algunos verbos frasales. Finalmente, corrigen los ejercicios en voz alta. María va preguntando y los alumnos se presentan voluntarios para responder. En los últimos cinco minutos, les entrega las redacciones.

Día 4. 09/03/2023

11:45-12:45 [4.º ESO C]

Realicé mi segunda intervención, esta vez con un grupo de 4.º de ESO. María me había indicado los contenidos que tenía que tratar: vocabulario de materiales y un *listening* de un programa de radio sobre una campaña de limpieza de playas. Preparé también un [Bamboozle](#) para repasar lo aprendido al final de la clase. Observé que los alumnos se mostraron participativos y que me obedecían. Por tanto, solo dio tiempo a practicar el vocabulario y hacer algunos ejercicios de *drilling* con este (utilizar estructuras *It 's made of...*; completar huecos de un texto con los materiales...). Fui alternando entre inglés y español, aunque mayoritariamente me expresé en inglés con frases cortas y sencillas. Preguntaba a algunos alumnos por el significado de palabras que iban apareciendo, leímos un texto juntos y fui corrigiendo su pronunciación en algunas ocasiones. Hubo un imprevisto que detuvo la clase: los altavoces no funcionaban y no pudimos escuchar el *listening*. Mientras lo arreglábamos los alumnos repasaron para un examen de otra asignatura. Finalmente, conseguimos arreglar el altavoz, pero María me dijo que ya los dejáramos estudiar, por lo que tampoco jugamos. Esta breve intervención me ayudó a entender la importancia de anticipar posibles interrupciones, de gestionar bien el aula (p.ej. no pedirles más de la cuenta) y el tiempo (p. ej. Tener en cuenta que nunca vamos a contar con 60 minutos en una sesión, sino más bien 50 o 55 con suerte).

13:45-14:45 [2.º ESO D]

Los primeros 15 minutos se dedican a hacer los ejercicios que empezaron el día anterior y que no han acabado en casa. A continuación, comienzan a corregir en la pizarra digital los ejercicios de *drilling* del futuro simple con *Will*. Los ejercicios consisten en:

- Responder preguntas usando oraciones futuras.

- Conjugar verbos en futuro simple (oraciones afirmativas, negativas, interrogativas)
- Pasar oraciones de un tipo a otro (afirmativa \square interrogativa; afirmativa \square negativa)
- Elegir entre *Will*, *won't* y *might*

Tras esto, trabajan la parte nueva de vocabulario, que habla del medioambiente. Para ello, trabajan a partir de un texto, del que van extrayendo el vocabulario y traduciendo algunas palabras. Luego, hacen un ejercicio de unir palabras con su definición.

Día 5. 09/03/2023

09:15-10:15 [2.º ESO D]

Abren el libro y comienzan repasando el significado de los *phrasal verbs* que vieron ayer. A continuación, hacen un ejercicio de completar huecos con estos verbos. Luego, hacen un *listening* de un *podcast*. María introduce el tema preguntándoles si saben lo que es un *podcast*, si escuchan *podcasts*, sobre qué temas. Escuchan el audio una sola vez y hacen los ejercicios (resumir el *podcast*, *true or false*). Cuando acaban los ejercicios del *listening*, María les explica el primer condicional. Para ello, copia en la pizarra la teoría en inglés y pone varios ejemplos de oraciones, con su estructura (*if+present* y *Will+infinitive*). Después lo explica en español, haciendo a referencia a contenidos gramaticales y sintácticos (“la condicional es una oración subordinada, lleva unnexo...”). Los alumnos hacen algunos ejercicios de *drilling*. Los últimos cinco minutos, María les da la nota media del trimestre (apenas hay aprobados, la mayoría de las notas no pasan del 2 o del 3).

En la clase, se produjo una interrupción que me llamó la atención porque refleja la forma de pensar de algunos alumnos. María se dirigió a ellos utilizando tres tipos de pronombres (*ellos*, *ellas* y *elles*). Un chico dijo que si alguien se sentía identificado por el pronombre neutro había que llevarlo al psiquiátrico.

10:15-11:15 [4.º ESO C]

Retomamos el *listening* que no pudimos realizar en la clase anterior. Lo escuchan una vez y María les va haciendo preguntas para ver si han comprendido el audio. Luego, hacen un ejercicio de responder preguntas y otro de *true or false*, en el que también tienen que corregir las falsas. Vuelven a escuchar el audio una segunda vez para hacer un ejercicio de completar oraciones. En la segunda mitad de la clase, repasan las construcciones *be allowed to*, *make sb do something* y *let sb do something*. Para ello, hacen algunos ejercicios del libro.

12:45-13:45 [2.º ESO B]

Al principio, repasan lo que hicieron el último día y María les pregunta algunas palabras del vocabulario. Luego, corrigen un ejercicio y aprenden vocabulario nuevo. María insiste siempre

en que apunten el vocabulario en la libreta para poder retomarlo en otro momento y estudiarlo (*phrasal verbs* relacionados con el medioambiente). Después, hacen algunos ejercicios de *drilling*. Tras esto, hacen la misma actividad de *listening* que el otro grupo, el de un *podcast*. María sigue la misma dinámica: escuchan el audio una sola vez y hacen los ejercicios. Después, María explica el primer condicional de la misma manera que en el otro grupo de 2.º y les manda ejercicios de *drilling* que corrigen en los últimos cinco minutos.

13:45-14:45 [2.º ESO C]

Comienzan directamente con la parte del *listening* del *podcast*. En este grupo, no hace preguntas previas y directamente escuchan el audio y hacen los ejercicios del libro. Hay un alumno especialmente disruptivo que ni siquiera saca el libro. En esta clase, pone el audio una segunda vez nada más escucharla la primera. Después, corrigen los ejercicios y pasan al primer condicional. María utiliza estrategias simples para llamar la atención de los alumnos. Por ejemplo, en el grupo anterior, rodeó el nexos *if* en un corazón. Desde que han llegado a la clase, los alumnos no han parado de preguntar por el corazón. Indirectamente, María ha conseguido que se focalicen en el *if*, elemento fundamental de la oración condicional. En las tres clases, ha utilizado colores para destacar ciertas informaciones en la explicación. María regaña a un alumno que no para de interrumpir y hablar en la clase. Siguen con la clase y hacen ejercicios. Va paseándose por el aula, preguntando cómo van y regañando a los que no trabajan. Corrigen (muchos alumnos se ofrecen voluntarios). En los últimos minutos, les da las notas del trimestre.

Día 6. 13/03/2023

09:15-10:15 [2.º ESO C]

Primeramente, María les da las notas finales del trimestre porque las ha revisado. Luego, dan la gramática del primer condicional y del condicional cero. María copia en la pizarra los usos y la estructura de cada uno en inglés y lo explica en español. Tras esto, hacen ejercicios de *drilling* y los corrigen. En los últimos 15 minutos de la clase, María reparte una ficha de repaso con más ejercicios que empiezan, pero deberán acabar en casa.

10:15-11:15 [4.º ESO C]

Los alumnos reciben una charla impartida por la madre de una alumna de 2.º. Durante esta semana, los padres que así lo deseen pueden acudir al centro e impartir charlas para visibilizar ciertos empleos y orientar al alumnado. María hace preguntas a la ponente para involucrar al alumnado y al final de la hora da las notas finales.

Día 7. 14/03/2023

12:45-13:45 [4.º ESO C]

María reparte una ficha con ejercicios para repasar todo el tema.

13:45-14:45 [2.º ESO D]

María repasa el futuro simple y el primer condicional. Luego, explica el condicional cero. Alterna el español y el inglés en la explicación y utiliza un esquema para explicar la estructura y los usos. Luego, manda ejercicios a los alumnos que corrigen en la pizarra digital. Tras esto, se reparte una ficha con ejercicios sobre el primer condicional. Están el resto de la clase haciendo la ficha.

17:45- 19:30 [EVALUACIÓN DE 4.º ESO C Y TUTORÍA DE PADRES]

Por la tarde, acudí a la sesión de evaluación de 4.º ESO C. El jefe de estudios nos repartió un cuadrante en el que figuraban todos los alumnos y sus respectivas calificaciones. El tutor del curso iba alumno por alumno y entre todos los profesores comentaban si había mejorado o empeorado en este trimestre, si necesitaba alguna adaptación, si tenía problemas en casa o con algún compañero y si repetiría o no. Al final, el orientador preguntó por los alumnos que repetirían en Diversificación, los que cursarían grados medios y Bachillerato.

Luego, acompañé a mi tutora a una tutoría con la madre de una alumna de uno de los grupos de 2.º ESO. La madre aseguraba que su hija estudiaba inglés y que daba clases particulares con una profesora, por lo que no entendía que suspendiera la asignatura. María le explicó que su hija no participaba en las clases y que se distraía fácilmente. Un idioma se aprende hablando y si no habla nunca, ni siquiera para leer un ejercicio, no podía aprobar. La madre aseguró que era por timidez, pero que iba a animar a su hija a participar más en clase.

Día 8. 15/03/2023

11:45-12:45 [2.º ESO B]

Los alumnos tienen hoy clase con Alice, la auxiliar de conversación. Alice primero comenta qué van a hacer durante la clase. Trabajan en grupos con *flashcards* para repasar el uso del primer condicional. Alice hace algunas oraciones de ejemplo como *scaffolding*. Las clases con Alice son dinámicas: se trabajan varias destrezas, con varios recursos, se trabaja de forma colaborativa y se incrementa el uso de la L2 en el aula. Realizan esta actividad durante 10 minutos. Los anima a hablar en inglés. Se corrigen entre ellos. Asignan roles de representantes. La dinámica de grupos fomenta la participación, incluso quienes no suelen intervenir lo hacen. María va tomando nota de ello en una lista de cotejo. Los últimos veinte minutos ven una presentación sobre el día de la madre en el Reino Unido (interculturalidad). Vuelven a sus respectivos sitios y

se ofrecen voluntarios para leer las diapositivas. Alice apunta algunos datos sobre pronunciación. Ven la presentación en unos 10 minutos y les manda una tarea en casa, en la que tienen que escribir sobre una mujer importante de su vida, describirla (física y personalmente) y decir lo que más le gusta sobre ella. En la próxima sesión, tienen que exponerlo (8-10 líneas). Algunos alumnos piden el diccionario (buena idea para alguna actividad de la sesión). Como andamiaje, María escribe una pequeña *checklist* de cosas de las que pueden hablar.

Estructura de la sesión:

- Intro: explicación de lo que van a hacer (5')
- Desarrollo:
 - o Juego con flashcards (30')
 - o Presentación breve y preguntas (15')
- Cierre: explicación de la tarea de casa y empezarla (5')

12:45-13:45 [2.º ESO C]

Repiten la misma clase, pero esta vez trabajan en grupos más pequeños (de 4 personas) en la actividad de las *flashcards*.

Día 9. 16/03/2023

10:15-11:45 [REUNIÓN CON JEFATURA]

En esta reunión, el jefe de estudios y los coordinadores de los diferentes proyectos del centro han resuelto nuestras dudas. Nos han contado que en el IES Capellanía los planes y proyectos están coordinados, a diferencia de lo que ocurre en otros centros, que son independientes unos de otros. Por ejemplo, el programa Escuela Espacio de Paz y el de Coeducación están siempre coordinados. Todas las semanas celebran reuniones de coordinación para planificar los diferentes proyectos de forma conjunta. Nos aseguran también que todo esto implica un mayor esfuerzo y mayor dedicación de tiempo y de ganas.

Nos comentan cuáles son los diferentes proyectos del centro:

- A nivel estatal: *Pentabilities*. Este programa, financiado por la UE y el Ministerio de Igualdad, es pionero y se está implementando en algunos centros de España. En este proyecto, se miden 5 habilidades emocionales que se desarrollan en 35 programas afectivos a través de un ABP que valora emociones. En el centro, actualmente hay dos grupos que participan en el programa: en uno se están evaluando y en otro se está implementando. Con la información que se recabe, se va a hacer un estudio de impacto.
- A nivel autonómico:

- o **Departamento de Actividades complementarias y extraescolares:** Puede estar o no estar en un centro. Es un departamento encargado de proponer y coordinar actividades complementarias y extraescolares que puedan contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado y del profesorado del centro.
- o **Escuela Espacio de Paz:** el centro participa desde el principio con el objetivo de fomentar la educación en valores. Se actúa mediante actividades que se realizan en las horas de tutoría y voluntariados. Como el alumnado del centro tiene un nivel socioeconómico medio-alto, se pretende enseñar otras realidades y familiarizarlos con los problemas de la sociedad. Se divide en dos partes, *Enero solidario* (participan los tutores, docentes de otras asignaturas e instituciones externas) y *Conexiones generosas*.
- o **Plan de igualdad y coeducación:** Se organizan charlas y talleres por niveles. Los contenidos también se trabajan a nivel curricular. Debido a la carga de trabajo de los alumnos de Bachillerato, este plan se focaliza más a nivel de ESO.
- o **Pensamiento Computacional aplicado al aula:** Es un proyecto insertado dentro del Programa STEAM, que se basa en el nuevo modelo de aprendizaje competencial propuesto por la LOMLOE.
- o **Innicia:** Proyecto para desarrollar la cultura emprendedora en el alumnado.
- o **Bilingüismo:** Pese a ser uno de los planes más importantes, se le dio poca importancia en la reunión, en comparación a los otros planes. El centro es un instituto claramente orientado a las ciencias. En el plan de centro se recogen las principales características del proyecto. Todas las líneas de ESO son bilingües (inglés). En las áreas no lingüísticas, el componente de idioma solo sirve para subir la calificación del alumno, pero no es requisito indispensable para aprobar. Se incide en el desarrollo de la competencia lingüística a través de un uso significativo de la L2 en el aula. El proyecto bilingüe del centro se basa en la metodología AICLE. El alumnado tiene la oportunidad de desarrollar su competencia intercultural gracias a que el centro realiza intercambios (Erasmus+, eTwinning...) y recibe auxiliares de conversación nativos. Estos auxiliares consiguen motivar al alumnado y acercan nuevas metodologías más activas. Además, sirven como modelos de corrección de la L2, sobre todo a nivel oral.
- o **Plan de acompañamiento (PROA):** Ya solo se hace el acompañamiento domiciliario porque es un derecho del alumno.
- o **Transformación Digital Educativa:** Abarca diferentes actuaciones orientadas a la mejora y modernización de procesos y hábitos tanto de organizaciones

educativas como de las personas que, haciendo uso de las tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad actual siguiendo los Marcos de Referencia Europeos en materia de competencia digital. Hay tres ámbitos de actuación: el de organización y gestión de los centros docentes, el de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el de la información y comunicación.

- o **ComunicA:** Este proyecto tiene la pretensión de trabajar la expresión oral escrita, a la vez que se desarrollan otras formas de expresión. Este proyecto está también muy vinculado a los programas de Coeducación y Escuela Espacio de Paz (Capellanía Creativa).
 - o **Creatividad literaria:** Este proyecto se inserta dentro del plan de Cultura emprendedora y también apoya al proyecto lector del centro. El objetivo es desarrollar diferentes competencias: la competencia en comunicación lingüística, la competencia digital y las competencias propias de la cultura emprendedora. Los alumnos publican artículos en el blog [Capellanía creativa](#) y en el periódico digital del centro, [El Cuartillo](#).
 - o **Forma joven:** Este programa de innovación promueve hábitos de vida saludable y conciencia sobre sexualidad, prevención de consumo de drogas y el uso inadecuado de las TIC. Existe un grupo de alumnos mediadores que son los encargados de difundir estos buenos hábitos.
- A nivel de centro:
- o **Juego de clanes:** los grupos de 1.º y 2.º de la ESO van ganando puntos conforme mejoran en aspectos como el cumplimiento de las normas COVID, subida de notas, mejora en actitud... Esto les da privilegios. Se realizan juegos como las Olimpiadas Malacitanas, el museo del instituto, retos con motivo del aniversario del descubrimiento de Tutankamón o de la piedra de Rosetta. Este proyecto está muy vinculado al plan de acción tutorial y para su correcto funcionamiento es clave la figura del orientador. Lo coordinan el DACE y Coeducación. El objetivo principal es mejorar el clima del centro y la convivencia en este. No obstante, también se presta atención a la parte curricular: los diferentes profesores integran sus materias en el proyecto. Podría utilizarse como contexto de la situación de aprendizaje para motivar al alumnado.
 - o **Programa de *mindfulness*:** Se estaba poniendo en marcha un aula de atención plena en la hora de tutorías. Este plan no está recogido legalmente en ningún sitio, por lo que lo dejaron cuando empezó la pandemia. Ahora se han suscrito a un programa nuevo, el *Pentabilities*.

- o **Cuenta conmigo:** Este proyecto se inserta dentro del Plan de colaboración con las familias con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde el centro, se invita a las familias a impartir charlas, talleres o conferencias de forma que el alumnado pueda conocer diferentes realidades profesionales y personales.
- o **Abrazando a la Palma:** Fue un proyecto solidario temporal que se llevó a cabo en 2021 para recaudar fondos para los afectados por el volcán de la isla de la Palma.

Una compañera de prácticas del departamento de Orientación hizo algunas preguntas sobre la formación del profesorado. El jefe de estudios le respondió que antes se hacían formaciones no regladas en el centro, pero que ya no son frecuentes porque no hay participación. Sin embargo, sí que hay grupos de trabajo de profesores para tratar algunos temas o plantear nuevos proyectos.

Aproveché para preguntar cuántos alumnos extranjeros había en el centro, pero no me supieron dar el dato porque ya Séneca no proporciona esa información. También pregunté cómo se prestaba apoyo a estos alumnos cuando no hablan español o lo hablan poco. Sé de primera mano que hay casos de alumnos que no conocen el idioma, pero me dijeron que poco se podía hacer porque la Junta de Andalucía no había autorizado el aula de ATAL en el centro este año. Me contaron que antes del COVID había un programa de apoyo específico y voluntario, en el cual algunos docentes cambiaban guardias por horas de clase para ayudar a los alumnos extranjeros o con dificultades. Primero, se hacía una evaluación inicial para conocer el punto de partida y luego se establecía el número de horas que los alumnos irían a este programa de apoyo (entre 2 y 6 horas semanales, siempre con el permiso de los padres). Nos pusieron varios ejemplos de alumnos árabes que habían conseguido aprender el idioma e incluso encauzarse y pasar de sacar muy malas notas a sacarse la ESO. Hay pensamiento de retomar este programa.

La coordinadora del proyecto Escuela Espacio de Paz, Nuria, nos comentó que se estaban viendo cambios en la actitud y la personalidad de los adolescentes: cada vez son más impacientes, impulsivos y tendentes a la frustración. Necesitan estímulos inmediatos constantemente. Esto no es de extrañar, ya que los alumnos pasan una gran cantidad de horas con sus teléfonos móviles y usando las redes sociales. Esto me llevó a pensar que debemos adaptar nuestra forma de enseñar a estas nuevas necesidades. Hay que dinamizar las clases, estimular al alumnado con pequeñas recompensas y plantear actividades

11:45-12:45 [4.º ESO C]

Alice explica a los alumnos que van a hacer un *roleplay* en parejas. Para ello, Alice redistribuye al alumnado con parejas distintas a las que tienen habitualmente y reparte *flashcards* con situaciones (en el restaurante, en la tienda de ropa...). A los alumnos parece entusiasmarles la

idea y participan motivados. Los anima a usar *realia* (sillas, libros, móvil...). Algunos alumnos me preguntan dudas de vocabulario y les ayudo a hacer sus diálogos. El producto final es bueno: muestran gran motivación, usan varias estructuras y se ajustan a las situaciones de las *flashcards*.

Día 10. 17/03/2023

09:15-10:15 [2.º ESO D]

Hoy pude intervenir de nuevo, esta vez con un grupo de 2.º ESO. La primera mitad de la clase la dedicamos a corregir ejercicios de *drilling* sobre el primer condicional y el cero. El grupo respondía bien y había mucha participación. Cuando algún alumno estaba más rezagado, le preguntaba directamente y lo animaba a intentarlo. En la segunda mitad de la clase, hicimos un *listening* con una canción de Bruno Mars, [Count on me](#). Elegí esta canción porque el ritmo era bueno y aparecían varios condicionales. Pregunté algunas palabras de vocabulario y corregimos un ejercicio en el que los alumnos tenían que unir las dos cláusulas de varias oraciones condicionales. Fueron capaces de completar el ejercicio con una sola escucha, pero lo puse una segunda para que repasaran. Escuchamos la canción una última vez para cantar todos juntos. Al final de la clase, María me felicitó, pero me advirtió de que hay que tener cuidado con las palabras de vocabulario que se preguntan. Yo había preguntado qué significaba *get fat* y María me dijo que una chica venía de otro instituto en el que le hacían *bullying* por eso. Por tanto, me recomendó evitar comentarios que hiciesen alusión al físico.

10:15-11:15 [4.º ESO C]

Los alumnos responden bien a la novedad, porque hubo alumnos que no suelen participar que se animaron hoy. Durante la primera mitad de la clase, corregimos dos fichas de ejercicios de repaso sobre el vocabulario del tema y las construcciones pasivas e impersonales. En la segunda mitad de la clase, jugamos a un juego por equipos que había preparado para repasar. Los alumnos se divirtieron y salieron muy contentos de clase.

Día 11. 10/03/2023

Preparé diversos materiales para trabajar el *writing* con todos los grupos que teníamos hoy. María quería que el texto hablase sobre fiestas y tradiciones españolas. Durante el fin de semana, elaboré una [lista con fiestas de nuestro país](#) y unas [prompts](#) para empezar a escribir y ayudar al alumnado a estructurar su texto. Con mi tutora, seleccioné un [texto](#) sobre una fiesta británica que pudiera servir como modelo al alumnado (*scaffolding*).

09:15-10:15 [2.º ESO C]

Primeramente, hicimos una breve introducción sobre lo que íbamos a hacer. Seleccioné a algunos alumnos para que leyesen el texto y les pedí que tradujeran algunas palabras de vocabulario y que me explicasen el sentido del texto, con lo que también trabajamos un poco el *reading*. Una vez hecho esto, María les preguntó por fiestas típicas de su país y, al ver que conocían muy pocas, proyecté la [lista con fiestas](#) que había preparado. Fuimos leyéndolas una por una y explicando de qué iban. A continuación, proyectamos el otro recurso, las *prompts*, y expliqué la estructura que debía tener el texto, cuántos párrafos debía tener (3), a qué preguntas tenía que responder... Tras esto, dejamos cinco minutos al alumnado para que se documentara sobre la fiesta que habían elegido utilizando sus teléfonos móviles. María me comentó que no le gustaba usar demasiado tiempo este recurso porque muchos tendían a copiar información de Internet o usar el traductor automático. Pasados los cinco minutos, el alumnado empezó a escribir su redacción con la ayuda de diccionarios. Fui paseándome por las mesas para ayudar a los alumnos y resolver sus dudas. Primero redactaron un borrador y luego nos entregaron la versión final.

Me di cuenta de que los dos recursos que elaboré fueron muy útiles para el alumnado y que ayudaron a andamiar su proceso de aprendizaje. Observé también que a muchos alumnos les sirve organizar de manera visual las ideas (algunos hacían esquemas, utilizaban flechas para enlazar ideas...), por lo que podría ser útil incorporar organizadores gráficos a este tipo de ejercicios en el futuro.

10:15-11:15 [4.º ESO C]

Repetimos la misma lección con este grupo. Como este grupo era de 4.º, exigimos un poco más al alumnado (párrafos más largos, mayor número de palabras, uso de estructuras más complejas...). Además, ellos realizarán una post-tarea el día siguiente, que consistirá en hacer una versión multimodal de la composición en *Canva* y subirla a *Padlet* para elegir la mejor.

12:45-13:45 [2.º ESO B]

De nuevo, repetimos la misma lección.

Día 12. 21/03/2023

12:45-13:45 [4.º ESO C]

Para esta sesión, diseñé un [Padlet](#) para que el alumnado pudiera subir la versión final de su composición. Les dejé total libertad en cuanto a formato se refiere, siendo el único requisito que utilizaran la aplicación de *Canva*. Algunos fueron muy creativos y añadieron vídeo, imágenes e incluso se inspiraron en tipologías textuales, como el artículo periodístico. Programé el tablón

de *Padlet* de manera que permitiese al alumnado dar *likes* a los mejores *posts* y comentar en ellos posibles mejoras o aspectos positivos.

Estoy muy contenta con el resultado final, si bien me percaté de que:

- Es difícil implementar este tipo de actividades porque se pierde mucho tiempo en repartir los ordenadores. Además, algunos tuvieron que compartirlos porque no había suficientes. Esta disminución de tiempo repercutió negativamente en el resultado final, porque se observan erratas abundantes por teclear rápido o fragmentos de texto en español que han olvidado borrar al seleccionar la plantilla.
- El alumnado no tiene muy desarrollada la competencia digital. Pese a ser alumnado de 4.º de ESO con un nivel socioeconómico medio-alto, no tenían mucha soltura con los ordenadores. Muchos me preguntaron cómo se accedía a la aplicación, cómo descargar el archivo de *Canva* en PDF, cómo subirlo a *Padlet*, cómo escribir los signos de interrogación con el teclado... Esto me hizo pensar que uno de los objetivos transversales de mi intervención puede ser el desarrollo tanto de la competencia digital como de la alfabetización informacional.

13:45-14:45 [2.º ESO D]

Con este grupo, repetimos lo mismo que con los otros segundos el día anterior.

Día 13. 22/03/2023

11:45-12:45 [2.º ESO B]

En esta sesión, los alumnos han realizado una ficha de ejercicios de repaso para el examen. Siempre hacen una sesión de *review* el día antes del examen. Han preguntado insistentemente por las notas del *writing* y piden hacer ejercicios hoy, en vez de otro *writing*. Esta información es importante para planificar la intervención en base a sus intereses.

12:45-13:45 [2.º ESO C]

En esta clase, los alumnos también hacen la ficha de repaso. En este grupo hay un alumno especialmente conflictivo que nunca quiere trabajar y por el que hay que detener la clase casi siempre para regañarlo.

Día 14. 23/03/2023

11:45-12:45 [REUNIÓN CON EL DIRECTOR]

Tuvimos una reunión con el director del centro en la que nos explicó cuáles eran sus principales labores, cuál era su proyecto educativo y de centro, cuáles eran las principales dificultades del puesto y cómo se accedía al mismo.

Nos contó que lo más tedioso era sin duda la burocracia. Hay que hacer muchos trámites y esto es un proceso tedioso porque la plantilla no para de cambiar, por lo que los cambios son constantes. Sin dar opinión sobre la nueva ley educativa, sí que destacó que requería mucho papeleo que luego se manifiesta en pocos o muy insignificantes mejores en el aula, lo cual desmotiva a los docentes.

Nos reveló que el principal problema del centro es que está muy masificado. Pese a que originalmente se diseñó para albergar 16 unidades, ahora cuenta con 24. Esto eleva de forma considerable las ratios por aula. Esto, a su vez, dificulta a los docentes la gestión de las mismas e imposibilita el trato personalizado.

Nos dio varios consejos. El primero fue que, si nos queríamos dedicar a la docencia, teníamos que tener pasión y vocación de verdad, pues es un trabajo muy sacrificado, sobre todo a nivel mental y emocional. El segundo consejo que nos dio fue que debíamos tener autoridad frente al alumnado, pero siempre teniendo en cuenta que “lo afectivo es lo efectivo”. En otras palabras, debemos tener autoridad, pero siempre siendo justos y respetuosos con el alumnado.

13:45-14:45 [2.º ESO D]

En esta clase, hicieron una ficha de repaso porque tienen el examen al día siguiente.

Día 15. 24/03/2023

Con todos los grupos de hoy hicimos examen. Los exámenes tienen apartado de gramática, vocabulario, *reading* y *listening* (este último se reproduce 3 veces). Algunos alumnos tienen un examen adaptado. Los ejercicios tienen pocos apartados. El vocabulario se evalúa en contexto (colocar la palabra correcta) y se realizan varios ejercicios de traducción. La comprensión lectora se evalúa con ejercicios del tipo *True, False or No Information* (las respuestas falsas se deben justificar).

GESTACIÓN DEL PROYECTO - HOPES & DREAMS

Durante este período de prácticas he podido intervenir varias veces. Esto me ha permitido conocer a los alumnos más de cerca y comprobar qué dinámicas funcionan y cuáles no. He llegado a la conclusión de que les interesan temas cotidianos y de actualidad y que disfrutan de las tareas en grupo, espontáneas y creativas. Pensando en esto, hice un ejercicio de introspección y me trasladé a mi yo de 2.º de ESO. ¿Qué me gustaba hacer? ¿Quién fue mi primer crush? ¿Cuál era mi canción favorita? ¿Quiénes eran mis mejores amigas? ¿Qué quería ser de mayor? ¿En qué tipo de persona me quería convertir? Todas estas preguntas empezaron a dar vueltas en mi cabeza y me puse a responderlas y evocar esa época.

De repente, tuve la epifanía tan esperada: una cápsula del tiempo. La memoria se pierde si no la ejercitas, pero si conservas los recuerdos de forma tangible, podrás recuperarlos en cualquier momento. ¿Por qué no hacer una cápsula del tiempo para recordar dentro de unos años cómo eras en el pasado y cómo pensabas que evolucionarías en el futuro? Empecé a moldear aquel neófito pensamiento y planteé diferentes productos finales que serían los objetos que mis alumnos guardarían en su cápsula del tiempo. Para ello, pensé en tareas creativas, que implicasen varias lenguas, que fuesen visuales y atractivas.

